

RAQAMLI MARKETING ASOSIDA TASHKILOTNING MARKETING FAOLIYATINI SAMARADORLIGINI OSHIRISH

<https://doi.org/10.5281/zenodo.7988549>

Xashimov Farrux Ganiyevich

Toshkent moliya instituti talabasi

Ilmiy rahbar: Srimbetova Dinara Anvarovna

Toshkent moliya instituti, Elektron tijorat va raqamli iqtisodiyot kafedrasini assistenti

Annotatsiya.

Raqamli marketing hozirgi kunga juda rivojlanib bormoqda bunga sabab uning qulayliklari juda katta . Siz tavarizni sotmoqchi bo'lsangiz u uchun ijara to'lab va kun uzog'i vaqtizni bekorga sarflamaysiz. Shu uchun ham raqamli marketingning keng rivojlanib bunga misol qilib Amazon kompaniyasini keltirishimiz mumkin. Raqamli marketing dunyo bozorlarini egallab bormoqda.

Kalit so'zlar.

Raqamli marketing, elektron tijorat, menejment, affiliate, elektron biznes, raqamli strategiya.

KIRISH

Hozirgi gloabllashuv davrida marketing ham rivojlanib bormoqda. Boshqa ko'plab sohalar singari marketing ham raqamli tizimga o'tib bormoqda. Natijada "Raqamli Marketing" tushunchasi paydo bo'ldi.

Raqamli marketing nima?

Raqamli (raqamli) marketing - bu raqamli kanallarning turli shakllaridan foydalanish orqali brend yoki mahsulotni ilgari surish usuli. Ba'zida raqamli marketing onlayn marketing bilan aralashib ketadi. Ammo raqamli marketing butun dunyo bo'ylab Internetdan tashqariga chiqadi, shuningdek:

- raqamli televizor;
- mobil ilovalar;
- interaktiv ekranlar.

Shunday qilib, raqamli marketing reklamada raqamli texnologiyalardan foydalanishga kompleks yondashuv bilan ajralib turadi. Afzalliklari

Raqamli marketing an'anaviy marketingga nisbatan bir qator muhim afzalliklarga ega:

Kengroq auditoriya bilan muloqot qilish va hatto kutilmagan joylarda ham mijozlarni topish imkonini beradi. Bu qisqa vaqt ichida mahsulot va kompaniya haqidagi ma'lumotlarni ko'p sonli iste'molchilarga etkazish imkoniyatini beradi, boshqa strategiyalar esa katta vaqt xarajatlarini talab qiladi. Mijozlar bilan muloqot o'rnatishga imkon beradi. Raqamli texnologiyalar mijozlarga ko'proq ta'sir ko'rsatishga yordam beradi, bu esa mahsulotga qiziqish ehtimolini oshiradi. Raqamli reklama boshqa strategiyalarga qaraganda arzonroq. Ta'sir samaradorligini shaffof kuzatish.

Raqamli marketing turlari

Raqamli marketing murakkab intizom sifatida mijozlarni jalb qilish va ushlab turishning bir necha usullariga ega. Raqamli marketing turlariga quyidagilar kiradi:

- Qidiruv tizimlarida sahifani targ'ib qilish;
- Kontekstli reklama;
- Elektron pochta xabarnomalari;
- Virusli reklama;
- Sheriklik marketingi.
- Raqamli marketing vositalari.

Raqamli marketing vositalari 3 ga bo'linadi: Asosiy, Murakkab va Oflayn. Raqamli marketing asboblari to'plami xilma-xil bo'lib, ham taniqli asosiy va ilg'or vositalarni o'z ichiga oladi. Ba'zi raqamli vositalardan oflayn rejimda foydalanish mumkin.

1. Raqamli marketingning asosiy vositalariga quyidagilar kiradi:

- Kontent yaratish;
- Ochilish sahifasi;
- Ilovalar;
- Elektron pochta xabarnomalari.

2. Murakkab raqamli marketing vositalari quyidagilardir:

• Affiliate - bu Internetda biznesni ilgari surish vositasi bo'lib, uning mohiyati mijozga trafikni taqdim etish va muayyan harakat uchun to'lovni olishdir.

• Influencer marketingi sahifani targ'ib qilishda obro'li shaxsdan foydalanishga asoslangan. Tomoshabinlar tomonidan mahsulot haqidagi tasavvur o'zgarmoqda, buning natijasida mijozlar o'zlari mahsulotni qidirmoqdalar.

• Samarali yechim - bu bir nechta vositalarning kombinatsiyasi. Bu imkon qadar keng auditoriyani qamrab oladi.

3. Oflayn raqamli marketing vositalariga bevosita Internetga ulanmagan vositalar kiradi:

- Turli manbalarda QR kodlari;
- Sms va Mms
- Messenjerlar orqali pochta jo'natmalari xarid qilishda yordam beradigan interaktiv ekranlar;
- Ko'rgazma LCD stendlari.

METODOLOGIYA

Hozirgi kunda har qanday mamlakatning iqtisodiyotini rivojlantirishning va barqarorligini ta'minlashning eng samarali va muhim usuli bu – mamlakat iqtisodiyotiga investitsiyalar jalb qilish hisoblanadi.

Investitsiya bu - iqtisodiy samara (foyda, daromad) olish yoki ijobiy ijtimoiy natijaga erishish uchun sarflanadigan pul mablag'lari, banklarga qo'yiladigan omonotlar, qimmatli qog'ozlar (aksiya, obligatsiyalar), texnologiyalar, mashinalar, asbob-uskunalar, litsenziyalar va samara beradigan boshqa har qanday boyliklardir.

Ma'lumki investitsiyalar jalb qilish samaradorligini oshirish mamlakatda investitsion muhitning darajasiga bog'liq bo'ladi. Mamlakatda investitsion muhit qanday tashkil qilinganligiga qarab investorlarning investitsiya jalb qilishi belgilanadi. Investitsion muhitni tashkil qilish va jalb qilingan investitsiyalardan samarali foydalanishda marketingning ahamiyati kattadir.

Bozor iqtisodiyoti rivojlangan mamlakatlarda investitsiya faoliyati quyidagi yo'nalishlarda olib boriladi: jismoniy shaxslar, fuqarolar, davlatga qarashli bo'lmagan korxonalar, xo'jalik assotsiatsiyalari, jamoa va o'rtoqlik xo'jaliklari, jamoa mulkchiligi asosida tashkil etilgan tashkilotlar hamda boshqa yuridik shaxslar tomonidan; hukumatning ma'muriy boshqaruv va boshqa ma'muriy bo'linma tashkilotlari, davlat korxonalari va muassasalari tomonidan, chet ellik jismoniy shaxslar, shaxsiy firmalar, assotsiatsiyalari, kompaniyalari va boshqa yuridik shaxslari hamda boshqa davlatlar tomonidan; qo'shma ravishda mahalliy va chet el fuqarolari, yuridik shaxslar hamda davlat bilan hamkorlikda.

Shularga monand ravishda marketing faoliyati ham tashkil etilmog'i, olib borilmog'i va boshqarilmog'i lozim. Mamlakatimizdagi tinchlik, osoyishtalik, qonun va iqtisodiyot ustuvorligi, qabul qilingan qonunlarni hayotga tatbiq etish asosida bugungi kunda investitsiya faoliyatini yuritish hamda bozor munosabatlarini rivojlantirish uchun qulay shart-sharoitlar yaratilmoqda. Mulchilikning turli shakllarining rivojlanishi, tadbirkorlik va ishbilarmonlikni yo'lga qo'yilishi, tashqi iqtisodiy aloqalarni kuchaytirilishi, qo'shma korxonalarni

iqtisodiyotni barqarorlashtirishda rolini oshirilishi investitsiya faoliyatini to'la tashkil etish uchun zarur bo'lgan imkoniyatlarni yaratmoqda. Biroq, bu borada marketing faoliyatini boshqarish bo'yicha ko'pgina ishlarni amalga oshirish lozim. Bular jumlasiga, mulkchilikning formalarini shakllanishi, o'z navbatida tadbirkorlikning rivojlanishi, chet el kapitalining kirib kelishi investitsiya faoliyatini tashkil etish shakllarini ham aniqlab berishga qaratilgan marketing faoliyati va tadbirlari kiradi.

Bozor munosabatlari yo'lga qo'yilgan jamiyatda investitsiya faoliyatini tashkil etish, uni har tomonlama miqdoran va sifat jihatdan kengaytirish va rivojlantirish jismoniy, yuridik shaxslarni va davlatni, foyda olish maqsadida tadbirkorlik, ishbilarmonlik va boshqa faoliyatlarini qaytadan tiklashga qaratilgan. Undan asosiy maqsad esa yuqorida qayd etilgan yo'nalishlarda, investitsiya faoliyatini tashkil etib, iqtisodiyotimizni barqarorlashtirish, dunyo bozoriga kirib borish, dunyo-xo'jalik aloqalarini mustahkamlash va aholini turmush darajasini oshirishga qaratilganidir. Bu boradagi marketingni boshqarish faoliyati, eng avvalo, investitsiya faoliyatini tashkil etishda, uning obyekt va subyektlarga yo'naltirmog'i lozim. Marketing izlanishlari shuni ko'rsatadiki, investitsiya subyektlari yuqorida qayd qilingan to'rt yo'nalishda investitsiya faoliyatida ishtirok etuvchi mulkiy va intellektual boylıklarga ega bo'lgan jismoniy, yuridik shaxslar va davlatlardir. Investitsiya faoliyatini yuritishda uning subyektlari bo'lib, bir tomondan mulkiy va intellektual boylıklarga ega bo'lgan mulkdorlar (investorlar), ikkinchidan, investorlarni qabul qiluvchi jismoniy, yuridik shaxslar va davlat hisoblanadi. Investitsiya marketingi shu faoliyat ishtirokchilarining manfaatdorlik darajasini, ular ichida mamlakat iqtisodiyotiga ko'proq samara bera oladigan subyektni tanlashga yordam berishi, o'zining ilmiy asoslangan taklif va tadbirlarini ishlab chiqmog'i lozim.

TADQIQOT VA NATIJALAR

Marketing quyidagi faoliyatlarni amalga oshiradi:

- Bozorni o'rganish;
- Bozorni taqsimlash;
- Tovarlarni joylashtirish;
- Marketing siyosatini amalga oshirish;
- Narx siyosati;
- Taqsimot siyosati;
- Siljitish (yo'naltirish) siyosati;
- Yuksalish, qo'shimcha xizmatlar ko'rsatish.

Bozorda vujudga keladigan iqtisodiy munosabatlarni faollashtirish shakllarini, tovarlarni ishlab chiqarish hamda sotish muammolarini yechish, bozorda vujudga keladigan o'zgarishlarga tezda moslashish, iste'molchilarga tabaqali yondashish, raqobatbardosh yangi tovarlarni vujudga keltirish va ularni ishlab chiqarishni tashkil etish, bozor konyunkturasini o'rganish va bashorat qilish hamda ta'sirchan reklamani rivojlantirish masalalarini o'rganish marketingning asosiy maqsadi hisoblanadi.

Marketing iste'molchilarning hozirgi va kelajakdagi talablarini qondirishga qaratilgan tovarlar va xizmatlarni ishlab chiqarish hamda sotish natijasida foyda olish bilan bog'liq faoliyat turidir. Marketing raqobatni, iste'molchilar xulqini modellashtirishni, tovarning sifatini, uning raqobatbardoshligini, mijozlarni rag'batlantirishni, reklamani va bozorni chuqur o'rganadi.

Investorlarning asosiy maqsadi, investitsiya faoliyatidan yuqori darajada daromad, samara olish va o'z faoliyatini, bozor infrastrukturasini rivojlanishiga moslashgan holda kengaytirish va investitsiya sohalarini hamda obyektlarini o'zgartirib borishdir. Bu ishlar marketolog nazaridan chetda qolmasligi va unda faol ishtirok etmog'i darkor. Bu borada ular baholar o'zgarishiga qarab talab va taklif qonuni, mehnat unumdorligining o'sib borishi, xarajatlarni pasayib borishi va umuman iqtisodiy qonunlarga barcha investitsiyani belgilovchi omillarni nazarda tutgan holda ish olib bormoqlari lozim. Ikkinchi tomondan, ya'ni investitsiyalarni qabul qiluvchi subyektlarning esa asosiy maqsadi, investorlar bilan bo'ladigan munosabatlardan samarali ravishda foydalanish, o'zlari tanlagan sohalarida, qo'yilgan maqsadlariga qisqa vaqt ichida erishish va o'z navbatida ishlab chiqarishni rivojlantirishga erishishdir. Investitsiya faoliyati investor tomonidan tanlangan sohalar hamda investitsiyalar sarflanishi lozim bo'lgan maqsadlar bilan, ya'ni investitsiya obyektlari bilan bog'langan bo'lib, investitsiyalarni yo'naltirish sohalariga, ishlab chiqarishda ishtirokiga hamda sarflanish ishlariga qarab farqlanadilar. Bu obyektlarni marketologlar quyidagi guruhlarga ajratadilar:

- Milliy iqtisodiyotning barcha sohaları va tarmoqlaridagi yangidan yaratilgan va modernizatsiyalashtirilgan asosiy fondlar va aylanma mablag'lari;
- Fan va texnika mahsulotlari, izlanishlar, ta'minot, kadrlarni tayyorlash, qayta tayyorlash va ulardan foydalanish;
- G'oyaviy va umuman intellektual boyliklar, mualliflik ixtiro, kashfiyot huquqlari tajriba hamda shu kabilar maqsadli pul jamg'armalari va qimmatbaho qog'ozlar mulkiy huquqlar va boshqa mulkchilik obyektlari.

Ekologik va boshqa normalarga, sanitar-gigiyenik talablarga javob bermaydigan farmon, qonun va boshqa yuridik hujjatlarda taqiqlangan, yaratilgan

va intilish mumkin bo'lmagan vositalar uchun investitsiyalarni yo'naltirish man etiladi va bu ishlar investitsiyalarni sartlash obyekti bo'la olmaydi. Fuqarolarni, yuridik shaxslarni va davlat qonuniy huquq va manfaatlariga putur yetkazadigan kishilar uchun ham investitsiyalarni sarflash man etiladi.

Kapital mablag'larini yo'naltirish va investitsiyalash tarmoqlarni va sohalarni yoki bo'lmasa bir nechtasini tanlab olish huquqiga investorlarning o'zlari egadirlar. Shuning uchun bu ishni amalga oshirish uchun marketing tadqiqotlari olib boradilar. Ularni hech kim soha yoki investitsiya obyektlarini tanlashda majbur eta olmaydi. U yoki bu sohani tanlashda va investitsiyalarni ma'lum bir obyektlarga sarflashdagi qarorni investorlarning chuqur marketing izlanishlari natijalariga asoslanib o'zlari qabul qiladilar. Investitsiya faoliyati subyektlari bo'lib bir investor yoki bo'lmasa, bir nechta tadbirkorlik hamda boshqa faoliyat bilan shug'ullanuvchi ishtirokchi investorlar bo'lishi mumkin. Investitsiya faoliyatida subyektlari investorlar bo'lib, mahalliy va chet ellik fuqarolar, yuridik shaxslar, davlatlar bo'lishi mumkin. Investitsiyalarni amalga oshirishni esa, qabul qilingan buyurtmalarni bajaruvchisi sifatida yoki investorni topshirig'i asosida investitsiya faoliyatini ishtirokchilari ta'minlaydilar. Investitsiyalar hajmini, sohalarni va natijalari bo'yicha samaradorligini investorlarning o'zlari hisob-kitob qiladilar. Tabiiyki, bu ishlarni amalga oshirishda marketing guruhlarini, bo'limlari yoki sof marketing korxonalarining xizmatlari kattadir. Investitsiyalarni amalga oshirish uchun ular jismoniy va yuridik shaxslarni o'z xohishlari bilan shartnomalar asosida jalb qiladilar. Har bir mamlakat faqat o'z qonunlariga tayangan holda shartnomalar asosida investitsiyalarga ega bo'lish, ulardan foydalanish va bu faoliyat natijalari bo'yicha qarorlar qabul qilishi investorlar, boshqa fuqarolardan va yuridik shaxslar zimmasiga topshirish to'g'risida qarorlar qabul qilishlari ham mumkin. Bunday hollarda majburiyat garovi sifatida investorni mulki qabul qilinadi. Garovga faqat qarzga oluvchining shaxsiy yoki to'la xo'jalik olib borish huquqiga ega bo'lgan mulk olinadi. Lekin bu ishda investor mamlakatlarda qabul qilingan xalqaro qonun va qonuniyatlar ham e'tibordan chetda qolmasligi lozim. Investorlar investitsiya natijalariga, investitsiya obyektlariga ega bo'lish, foydalanish, farmoyish chiqarish hamda reinvestorlar (investitsiyaga aylantirish) huquqlariga egadirlar. Sof marketing korxonalarini va investitsiyalar manbai, subyekti va obyekti sifatida faoliyat ko'rsatishlari mumkin. Ular o'zlarining ortiqcha mablag'larini biron-bir yuqorida ko'rsatilgan sohalarga yo'naltirishi va uni bekor turib qolishiga yo'l qo'ymasligi, foydalanishi mumkin. Bundan keladigan daromad korxonasi uchun qo'shimcha rivojlanish, xodimlarning farovonligini oshirish manbai bo'lishi muqarrar. Ko'pgina investorlar sof marketing korxonalarini tuzishga ko'plab

mablag' yo'naltiradilar. Darhaqiqat, marketing uchun yo'naltirilgan mablag' - investitsiyalar eng yuqori foyda bilan o'z egasiga qaytib keladi. Shuning uchun bu sohaning o'zi ham marketing izlanishlariga muhtojdir.

Hozirda iqtisodiyot tarmoqlarini rivojlantirishda marketingning ahamiyati kundan-kunga ortib bormoqda. Marketing faoliyatini to'g'ri olib borgan korxonalarining daromadlari ijobiy o'sish va korxonaning faoliyati kengayayotganini sezishimiz mumkin. Bu orqali mamlakat iqtisodiyotida o'sish sur'atlariga erishishga ko'mak berayapti. Chunki hozirda bozorni o'rganib, tovarlarni to'g'ri taqsimlagan, tovarlarni to'g'ri joylashtirgan, bozor talab va taklifiga mos tovarlarni ishlab chiqargan, to'g'ri narx siyosatini amalga oshirgan korxonalar ijobiy natijaga erishayapti va jahon bozoriga o'z mahsulotlari bilan chiqayapti. Bundan ko'rinadiki, har bir mamlakat iqtisodiyotini rivojlantirishda marketing faoliyatini tashkil etish muhim hisoblanadi. Mamlakatimizda iqtisodiyotga investitsiyalar kiritish orqali iqtisodiy o'sishga erishish va iqtisodiy barqarorlikni ta'minlash ishlari jadal tarzda amalga oshirilmoqda. Bu esa iqtisodiyotimizda ijobiy o'sish natijalarini ko'rsatayotganini ko'rishimiz mumkin. Biroq mamlakatimizda marketing sohasi nisbatan past rivojlanganini ko'rishimiz mumkin. Mamlakatimizga investorlarni jalb qilishda marketingning ro'li ham katta hisoblanadi.

Mamlakatimizda marketing faoliyatini rivojlantirish uchun quyidagi takliflarni beramiz: birinchidan, mamlakatimizda marketingni rivojlantirishning tizimli ishlarini olib borish va bu orqali mamlakatimizda investitsion muhitni takomillashtirish; ikkinchidan, mamlakatimizda marketingning jahon tajribalarini qo'llash va ulardan samarali foydalanish; uchinchidan, investitsiya bozorida marketing tadqiqotlari samaradorligini oshirish; to'rtinchidan, mutaxassislar ishtirokida joylarda turli "masterclass" darslarini tashkil etish va bu orqali joylardagi soha vakillari bilan tajriba ulashish; to'rtinchidan, xorijdan yetuk mutaxassislarni jalb qilish va ular bilan tajriba almashish; beshinchidan, korxonalarda marketingga e'tiborni kuchaytirish.

Xulosa qilib aytganda, hozirda iqtisodiyotimizning rivojlanishi har bir sohaning o'z o'rnini bor. Marketing ham shu sohalarning eng muhimlaridan biri bo'lib, mamlakatga investitsiya jalb qilishda va mamlakatda investitsion muhitni takomillashtirishda juda katta ahamiyatga ega. Marketing investitsion muhitning ajralmas qismi hisoblanadi va iqtisodiyotning rivojida ta'siri juda kattadir.

REFERENCES:

1. Ахмедов, Б. А. (2021). Таълимда ахборот технологиялари фанининг модулларини ўқитишда кластерли-инновацион технологиялардан фойдаланиш тамойиллари. *О'zbekiston respublikasi oliy va o'rta maxsus ta'lim vazirligi*, 441.
2. Akhmedov, B. A. (2023). Improvement of the digital economy and its significance in higher education in tashkent region. *Uzbek Scholar Journal*, 12, 18-21.
3. Akhmedov, B. A. (2023). Innovative pedagogical technologies in the modern educational system. *World Bulletin of Social Sciences*, 19, 107-112.
4. Akhmedov, B. A. (2022). Use of Information Technologies in The Development of Writing and Speech Skills. *Uzbek Scholar Journal*, 9, 153-159.
5. Akhmedov, B. A. (2022). Psychological and pedagogical possibilities of forming tolerance in future teachers. *Uzbek Scholar Journal*, 11, 289-295.
6. Akhmedov, B. A. (2023). Methods to increase algorithmic thinking in primary education. *Uzbek Scholar Journal*, 12, 22-26.
7. Ахмедов, Б. А. (2023). Интеграллашган таълимда талабалар билимларини виртуал тест назорат қилиш тизимларини ишлаб чиқиш концепцияси. *PEDAGOG*, 1(5), 86-92.
8. Akhmedov, B. A. (2022). Principles of Developing the Professional Competence of Future Teachers on the basis of a Cluster Approach. *Galaxy International Interdisciplinary Research Journal*, 10(6), 760-770.
9. Seitniyazov, K. M. (2023). Some traditional names in Toponymics. *Galaxy International Interdisciplinary Research Journal*, 11(4), 842-845.
10. Махмудова, Д. М., & Мирхалилова, Н. А. (2021). ТАЛАБАЛАРДА МАТЕМАТИК САВОДХОНЛИК КОМПЕТЕНЦИЯЛАРИНИ РИВОЖЛАНТИРИШ ОМИЛЛАРИ. *Scientific progress*, 2(4), 476-480.
11. Абдужаббарова, Ф. А. (2020). Бошланғич таълимда PRILS- халқаро баҳолаш дастурига тайёрланиш усуллари. *Maktab va hayot*, 1(1), 27-28.
12. Abdujabbarova, F. A. (2020). The methods of studying and analyzing classical poetic arts in literature lessons. *Journal of Critical Reviews*, 7(5), 1637-1641.
13. Abdujabbarova, F. A. (2020). Teaching Uzbek Language and Literature Based on Interactive Technologies. *International Journal of Progressive Sciences and Technologies*, 20(2), 2555-2558.
14. Abdujabbarova, F. A. (2020). Historical and cultural background of typological study Russian and Uzbek literature. *Journal of Critical Reviews*, 7(5), 2555-2558.